

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Бичурина Сеимбика Усмановна¹, Хашимова М.К.²

¹PhD, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета
²и.о.профессор Ташкентского университета прикладных наук кафедры «Педагогика»

Аннотация: В статье рассматривается вопрос технологии интеграционного обучения и её особенности, интегрированная технология обучения – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или иной области, рассматриваются проблемы интеграции в педагогике в разных аспектах изучая труды многих исследователей, анализируется причины появления такого подхода, принципы и особенности интегрированного подхода, задачи, реализуемые в ходе интегрированного урока, приводится методика организации интегрированного урока, также проанализирован вопрос необходимости внедрения интеграционного подхода в образовательную практику.

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, учебная деятельность, учебные проблемы, методы обучения, функции, результат, меж предметная связь, комбинация, комплексный подход, деятельностный подход, проблемный подход,

Аннотация: Мақолада интеграциялашган таълим технологияси ва унинг хусусиятлари кўриб чиқилган, интеграциялашган таълим технологияси – бу имкон қадар чуқур ўзаро қириб бориш, бирлашиш демакдир, бир ўқув материалида муайян соҳадаги умумлашган билимлар, педагогикада интеграция муаммолари масалаларни турли олимларни фикрлари асосида турли жиҳатлардан кўриб чиқилган. бундай ёндашувнинг пайдо бўлиш сабаблари, интеграциялашган ёндашувнинг тамойиллари ва ўзига хос жиҳатлари, интеграциялашган дарс вазифалари, интеграциялашган дарсларни ташкил этиш методикаси ва интеграцион ёндашувни таълим амалиётига жорий этиш зарурияти таҳлил этилган.

Калит сўзлар: интеграция, интегратив ёндашув, ўқув фаолияти, ўқув муаммолари, ўқитиш усуллари, функциялар, натижа, фанлар аро боғлиқлик, комбинация, комплекс ёндашув, фаолиятли ёндашув, муаммоли ёндашув.

Annotation: The article discusses the issue of integration learning technology and its features, integrated learning technology is a deep interpenetration, merging as far as possible, in one educational material of generalized knowledge in a particular field, problems of integration in pedagogy are considered in various aspects, studying the works of many researchers, analysis of the reasons for this approach, principles and features of the integrated approach, The tasks of the integrated lesson describe how the integrated lesson is organized. The issue of the need to introduce an integration approach into educational practice was also analyzed.

Keywords: integration, integrative approach, educational activity, educational problems, teaching methods, functions, result, inter-subject relationship, combination, integrated approach, activity-based approach, problem-based approach.

1. Введение

На современном этапе наблюдается такая тенденция развития образования, как его технологизация. Данная тенденция заключается в обосновании технологического подхода в значении одной из ведущих концептуальных основ реализации образовательной деятельности. Сущность технологического подхода в широком смысле заключается во

внедрении в учебно-воспитательных процесс педагогических технологий для более эффективного достижения актуальных целей обучения, воспитания и развития личности.

Среди целого ряда объективных причин, обусловивших исследования в области технологического подхода к обучению следует выделить социальную потребность в новом качестве образования на рубеже XXI века, психолого-педагогическую потребность в целенаправленном влиянии на формирование и развитие личности, методическую потребность выбора наиболее эффективных методов обучения в их системе. Новое качество образования должно отражать новые процессы информатизации науки и производства, новые средства коммуникации, требует и новых способов мышления, его алгоритмизации, а также результативности образовательного процесса.

Современные технологии обучения базируются на развивающих моделях деятельности. Пути и направления оптимизации инновационных педагогических технологий направлены на то, чтобы сформировать высококомпетентную личность, конкурентоспособного специалиста, способного в активной и продуктивной жизнедеятельности в условиях глобализации и индустриализации общества.

Сегодня преимущественно речь идет о создании, изучении и внедрении в учебно-воспитательный процесс образовательных организаций инновационных педагогических технологий, число которых непрерывно растет с развитием педагогической науки и практики.

2. Интегрированное технология обучения – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или иной области.

Согласно классификации тенденций развития образовательных технологий, интегрированный урок относится к группе технологий «воспитания в процессе жизни», которая представляет собой стремление уйти от школярского подхода к образованию, крайней дифференциации предметного обучения и привести его в естественную органическую связь с жизнью.

В основе предметно - классно- урочной системы обучения лежит предъявление содержания образования в виде учебных предметов, построенных на науках, дифференцированно изучающих мир. Это деление познания на научные области возникло по немоги человека познать мир целиком во всех его связях и отношениях. Предметная дифференциация облегчает процесс познания, но сказывается на его качестве. У учащихся возникает клякообразное представление о мире и его законах, в которых не всё связано и зависимо и многое существует само по себе. Такое внесистемное знание портит мышление и искажает отношение к миру и самому себе. Так возникает потребность на уровне обучения в объединении знаний разных наук об одних и тех же объектах действительности, т.е. потребность в меж предметных связях учебных дисциплин.

Интегрированный урок — одно из новшеств современного образования. Эта технология вторгается в образовательный процесс и связывает на первый взгляд несовместимые предметы. Он весь пронизан межпредметными связями и предлагает учащимся знания многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной повседневной жизни.

Понятие интегрированного обучения включает в себя не только толерантное отношение, но и применение в образовании современных технологий. Ведь переход на такой тип прогрессивного обучения требует модернизировать всю школьную систему. А именно:

- привлекать необходимых специалистов, которые будут помогать учителям во время преподавания;
- использовать инновационные педагогические решения и идеи;
- адаптировать учебную программу с учётом особенностей всех детей в интегрированном классе;
- делать акцент на развитие творческих и познавательных способностей;
- активно вовлекать родителей в образовательный процесс.

Под интеграцией в педагогическом процессе исследователи понимают одну из сторон процесса развития, связанную с объединением в целое ранее разрозненных частей. Этот процесс может проходить как в рамках уже сложившейся системы, так в рамках новой системы. Сущность процесса интеграции — качественные преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему.

Проблемы интеграции в педагогике рассматриваются в разных аспектах в трудах многих исследователей. В работах В. В. Краевского, А. В. Петровского, Н. Ф. Талызиной рассматриваются вопросы интеграции педагогики с другими науками. Г. Д. Глейзер и В. С. Леднёв раскрывают пути интеграции в содержании образования. В работах Л. И. Новиковой и В. А. Караковского раскрыты проблемы интеграции воспитательных воздействий на учащихся. Интеграция в организации обучения рассматривается в трудах С. М. Гапеенкова и Г. Ф. Федорец. Названными и другими учёными определены методологические основы интеграции в педагогике: философская концепция о ведущей роли деятельности в развитии учащегося; положение о системном и целостном подходе к педагогическим явлениям; психологические теории о взаимосвязи процессов образования и развития. Опираясь на выделенные методологические положения, учёные выделяют ряд понятий: процесс интеграции, принцип интеграции, интегративные процессы, интегративный подход. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами. Он является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов.

Интегративные процессы являются процессами качественного преобразования отдельных элементов системы или всей системы. Многие исследования в отечественной дидактике и в теории воспитания опираются на вышеперечисленные положения при разработке конкретных путей совершенствования образовательного процесса.

Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется целым рядом причин:

1. Мир, окружающий детей, познаётся ими во всём многообразии и единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений, дробят его на разрозненные фрагменты.

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические возможности.

4. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в образовании. Современному обществу необходимы высококлассные, хорошо подготовленные специалисты. Интеграция даёт возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя и ученика, способствует раскрытию способностей.

Принципы, формы и преимущества интегрированного обучения

Интегративный подход означает реализацию принципа интеграции в любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и системность педагогического процесса.

Интегрированное обучение имеет свои принципы и особенности:

- развивает индивидуальные особенности каждого ребёнка;
- создаёт условия для тесного взаимодействия школы, учителей, узких специалистов и родителей;
- обучает определённой культуре, которая помогает детям уважительно относиться к непохожим на них детям и принимать различия, не оскорбляя других;

• создаёт поддерживающее пространство, где каждый ребёнок чувствует свою ценность и способность справиться со всеми задачами.

По организации образовательного процесса различают четыре формы интегрированного обучения:

- посещение обычного класса общеобразовательной школы;
- посещение специального класса общеобразовательной школы;
- учёба в коррекционной школе с последующим переводом в общеобразовательную;
- полное или частичное включение в образовательный процесс во время профессионального обучения.

При планировании и организации интегрированных занятий преподавателю важно учитывать следующие условия:

1. В интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-трех различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить главную цель интегрированного урока. Если общая цель определена, то из содержания предметов берутся только те сведения, старые необходимы для ее реализации.

2. Интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, утомленности учащихся за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе урока. При планировании требуется тщательное определение оптимальной нагрузки различными видами деятельности учащихся на уроке.

3. При проведении интегрированного урока преподавателями (ведущими разные предметы) требуется тщательная координация действий. В форме интегрированных уроков целесообразно проводить обобщающие уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух или нескольких предметов, но интегрированным уроком может быть любой урок со своей структурой, если для его проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методами других наук, других учебных предметов. В интегрированном уроке из нескольких предметов один является ведущим.

Преимущества интегрированных уроков:

- способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон;
- в большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы;
- не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности;
- интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые подтверждают или углубляют определённые выводы.
- интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя, способствует раскрытию способностей его учеников. Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или углубляют определённые выводы, наблюдения учащихся в различных предметах.

Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины.

Задачи, реализуемые в ходе интегрированного урока

Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые трудно реализовать в рамках традиционных подходов:

- повышение мотивации учебной деятельности за счёт нестандартной формы урока (это необычно, значит интересно);
- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях;

- организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.;
- показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных задач;
- органично связать между собой материал;
- проводить урок без перегрузки детей.

3. Методика интегрированного урока

К использованию интегрированного урока учителя прибегают нечасто. Прежде чем решиться на интегрированный урок, надо обратиться к союзнику учителя (учителей может быть и больше, смотря, какие предметы будут интегрироваться) другого предмета, с которым затевается интеграция. Обоим учителям предстоит определить совместный интерес в интегрировании своих дисциплин. Оба педагога должны давать себе отчет, что их ждет большой труд и немалые затраты времени и сил, гораздо большие, чем при подготовке и проведении отдельных уроков.

Самое узкое место интегрированного урока - это технология взаимодействия двух учителей, последовательность и порядок их действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Взаимодействие их при этом может строиться по-разному. Оно может быть паритетным, с равным долевым участием каждого из них; один из них может выступать ведущим, а другой - ассистентом или консультантом; весь урок может вести один учитель в присутствии другого как активного наблюдателя и гостя.

Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной. Но чаще всего для него используют два или три урочных часа, объединенных в один урок. Любой интегрированный урок связан с выходом за узкие рамки одного предмета, соответствующей понятийно-терминологической системы и метода познания. На нем можно преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса, расширить информацию, изменить аспект изучения, углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить материал, соединить опыт учащихся и теорию его понимания, систематизировать изученный материал.

Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины как в полном их объеме, порождая интегративные предметы типа Основы безопасности жизнедеятельности или Мировая художественная культура, а также любые компоненты педагогического процесса: цели, принципы, содержание, методы и средства обучения. Когда берется, например, содержание, то для интегрирования в нем может выделяться любой его компонент: понятия, законы, принципы, определения, признаки, явления, гипотезы, события, факты, идеи, проблемы и т. д. Можно также интегрировать такие составляющие содержания, как интеллектуальные и практические навыки и умения. Эти компоненты из разных дисциплин, объединяемые в одном уроке, становятся системообразующими, вокруг них собирается и приводится в новую систему учебный материал. Системообразующий фактор является главным в организации урока, поскольку разрабатываемая далее методика и технология его построения будут им определяться.

Процесс подготовки и проведения интегрированного урока имеет свою специфику. Он состоит из нескольких этапов.

1. Подготовительный (планирование, организация творческой группы, конструирование содержания урока, репетиция).
2. Исполнительный. Непосредственно сам урок. Цель первого этапа – вызвать интерес учащихся к теме урока, к его содержанию. Способы вызова интереса могут быть различные, например, описание проблемной ситуации или интересного случая. В заключительной части урока необходимо обобщить всё сказанное на уроке, подвести итог рассуждениям учеников, сформулировать четкие выводы.
3. Рефлексивный. На этом этапе проводится анализ урока. Необходимо учесть все его достоинства и недостатки.

В ходе подготовительной деятельности учитель определяет:

- свои мотивы проведения интегрированного урока и его цель;
- состав интегрирования, т.е совокупность объединяемых компонентов;

- ведущие системообразующие и вспомогательные компоненты;
- форму интегрирования;
- характер связей между соединяемым материалом;
- структуру (последовательность) расположения материала;
- методы и приёмы его предъявления;
- методы и приёмы переработки учащимися нового материала;
- способы увеличения наглядности учебного материала;
- распределения ролей с учителями интегрируемого предмета;
- критерии оценивания эффективности урока;
- форму записи подготовленного урока;
- формы и виды контроля облученности учащихся на данном уроке.

Определение формы интегрирования зависит от цели урока и выбора системообразующего компонента, т.е. от того, вокруг чего будет проводиться интеграция. Формы бывают разные:

- предметно – образная, используемая при воссоздании более широкого и целостного представления о предмете познания;
- понятийная, когда проводится феноменологический анализ явления, составляющего это понятие, и вырабатывается понятийное поле понятия;
- мировоззренческая, когда производится духовно - нравственное обоснование изучаемого наукой явления или духовно- нравственные постулаты доказываются научными фактами;
- деятельный, при которой производится процедура обобщения способов деятельности, переноса и их применения в новых условиях;
- концептуальная, при которой учащиеся практикуются в разработке новых идей, предложений, способов решения учебной проблемы.

Выводы

Безусловно, что на выбор одной из форм интегрирования значительное влияние оказывает знание учителем самого явления педагогической интеграции, её видов, форм, структур и технологии осуществления. Влияет и уровень развития учащихся, их умение совмещать знания из разных дисциплин. В этом деле тоже нужен практический опыт участия в уроках такого рода. Каждый последующий интегрированный урок будет легче проводиться всеми участниками педагогического процесса.

После того как определили цель урока, интегрируемые блоки знания, выделили один из них в качестве системообразующего и, наконец, определились с формой интегрирования, следует заняться очень тонкой работой – рассмотрением связей, которые следует установить между интегрируемыми блоками знаний. Связи – это устанавливаемые или восстанавливаемые последовательные зависимости интегрируемых компонентов между собой. На этом этапе учитель несколько дольше задержится: найти связи и зависимости, определить их характер не так просто. Здесь нет выбора, а есть задания определяемая природой и характером изучаемых явлений.

Связи между интегрируемыми компонентами могут быть самые разные. Наиболее часто встречаются в школьной практике следующие:

- связи происхождения;
- связи порождения;
- связи построения (при систематизации и обобщении знаний);
- связи управления.

Связи происхождения устанавливаются там, где между компонентами выявляются отношения причины и следствия. Как видим, речь идёт не о простом соединении знаний из разных учебных дисциплин, а только тех, которые раскрывают истоки, причины или условия происхождения, изучаемого в ведущем уроке предмета знания. Вводимые из другой

дисциплины знания выполняют объяснительную функцию. При этих связях учащийся учится выявлять зависимости событий, фактов, явлений.

Связи порождения очень похожи на связи происхождения, но имеют ту специфику, что ставят изучаемой системообразующий предмет в позицию причины, порождающей следствия, изучаемой в другом учебном предмете. Так, если учитель химии проводит интегрированный урок по ядам, то он привлекает материал из биологии. Условно говоря, его материал служит основанием появления биологических последствий, рассмотрение которых не входит в состав знаний по химии. Интегрированные уроки с такими связями учат учащихся выходить за рамки предмета и видеть последствия своих узких, локально совершаемых действий, влияние открытий на жизнь людей и развития наук и производства.

Связи построения между интегрируемым знанием создаются учителем там, где объединяемые компоненты выступают на равных, взаимодействуя между собой в ситуации, задаваемой главным предметом. Представим себе уроки применения информатики при изучении русского языка, уроки на темы «Пушкин в музыке», «Пейзажная лирика Есенина в творчестве художников», «Физика и поэзия» и др. Здесь каждый интегрируемый компонент выполняет роль новой формы предъявления изучаемого явления: поэзии в живописи, физики — в музыке. Учащиеся на таких уроках учатся обнаруживать аналогии, переносить знания из одной знаковой формы в другую.

Список литературы

1. Ismailova, Z.K., Khimmataliev, D.O., Khashimova, M.K., Baybaeva, M.K., Ergashev, V.B. Integrative approach to designing the content of secondary specialized vocational education | Enfoque integrador para diseñar el contenido de la educación profesional secundaria especializada. *Opcion*, 2020, 36(91), с. 25–41. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/31834>.
2. Омельченко С.В. Интеграция как педагогическое явление // *Международный журнал экспериментального образования*. – 2015. – № 11-2. – С. 302-303; URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=8412>
3. Khimmataliev, D.O, Khashimova, M.K, Karimova, N.N, Dumarova, N.Q The use of modular technology in education. *Journal of Critical Reviews*, 2020, 7(5), с.802–804. <https://jcreview.com/paper.php?slug=the-use-of-modular-technology-in-education>
4. Ismailova, Z., Khimmataliev, D., Khashimova, M., Fayzullaev, R., Sadikova, F. The role of modern women in society and family | El papel de la mujer moderna en la sociedad y la familia *Opcion*, 2019, 35(Special Issue 21), с. 734–751. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/24727>
5. Nadelhoffer T. *Moral Psychology: Historical and Contemporary Readings* / T. Nadelhoffer, E. Nahmias, S. Nichols (eds.). – Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. – 390 p. – URL: https://archive.org/details/isbn_9781405190190/page/n5/mode/2up .
6. Voyer B.G. *Moral Psychology* / B.G. Voyer, T. Tarantola. – Springer Cham, 2017. – 167 p. – URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-61849-4>.
7. Doris J. *Moral Psychology: Empirical Approaches* / J. Doris, S. Stich, J. Phillips, L. Walmsley, E.N. Zalta (ed.). – Stanford University, 2020. – online edn. – URL: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/moral-psych-emp/>.
8. Vargas M. *The Oxford Handbook of Moral Psychology* / M. Vargas, J.M. Doris (eds.). – Oxford Academic, 20 Apr. 2022. – online edn. – URL: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198871712.001.0001>.
9. Ellemers N. *The Psychology of Morality: a review and analysis of empirical studies published from 1940 through 2017* / N. Ellemers, J. van der Toorn, Y. Paunov, T. van Leeuwen // *Personality and Social Psychology Review*. – 2019. – 23(4). – P. 332-366. – URL: <https://doi.org/10.1177/1088868318811759> .

10. Moral Education and Development / eds. de Ruyter, D.J., Miedema S. – Sense Publishers Rotterdam, 2011. – 253 p. – URL: <https://doi.org/10.1007/978-94-6091-716-5>.
11. Higgins-D'Alessandro A. Dancing up a spiral staircase: learning how best practices and policies intertwine lifelong moral development with education / A. Higgins-D'Alessandro // Journal of Moral Education. – 2011. – Vol. 40. – № 3. – P. 397-405. – URL: <https://doi.org/10.1080/03057240.2011.596343>.
12. Wong M.-Y. University students' perceptions of learning of moral education: a response to lifelong moral education in higher education / M.-Y. Wong // Teaching in Higher Education. – 2023. – Vol. 28. – №3. – P. 654-671. – URL: <https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1852201>.
13. Rehren P. Another Brick in the Wall? Moral Education, Social Learning, and Moral Progress / P. Rehren, H. Sauer // Ethical Theory and Moral Practice. – Dec 2022. – online edn. – URL: <https://doi.org/10.1007/s10677-022-10351-3>.
14. Молчанов С.В. Ценностно-моральное развитие личности / Сведения о курсе, предоставленные разработчиком. URL: <https://istina.ips.ac.ru/courses/11606833/>.
15. University of Southampton. Courses – Modules – PSYC3081 Moral Psychology. URL: <https://www.southampton.ac.uk/courses/modules/psyc3081>.
16. Mayer J. D. Emotional intelligence information [Electronic resource.]. URL: http://www.unh.edu/emotional_intelligence
17. Дунаева О.Н. Рабочая программа дисциплины «Психология морального развития и нравственной зрелости личности». Челябинск, 2017. URL: <https://www.susu.ru/sites/default/files/univeris/ad0f29e4-c6f1-47c5-841b-367857418bc6.pdf>.
18. Николаев А.В. Проблема духовно-нравственного воспитания личности и основные научно-теоретические подходы к решению данной проблемы / А.В. Николаев, П.С. Счастный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-lichnosti-i-osnovnye-nauchno-teoreticheskie-podhody-k-resheniyu-dannoy-problemy/viewer>.
19. Петракова, Т.И. Духовные основы нравственного воспитания: монография. – URL: <http://www.verav.ru/common/magazin.php?num=9>.
20. Абдуллаева, Н. М. Интеграционный метод обучения в школах и его особенности / Н. М. Абдуллаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 12 (198). — С. 141-142. — URL: <https://moluch.ru/archive/198/48825/>.
21. Mayer J. D., Salovey P. Emotional intelligence [Electronic resource.]. URL: http://www.unh.edu/emotional_intelligence/.
22. Психофизиология: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и перераб. / Под. ред. Ю. И. Александрова. — СПб.: Питер, 2003. — 496 с. <http://library.lgaki.info:404/2019/>.
23. Ковалев, Александр Григорьевич. Психология личности [Текст] : Учеб. пособие / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. - Ленинград: [б. и.], 1963. - 264 с.; 22 см.